

OYBEKNING “NAVOIY” ROMANI TO‘G‘RISIDA MULOHAZALAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6597301>

Feruza Muminova

BuxDU Adabiyotshunoslik:

o‘zbek adabiyoti mutaxassisligi

1-kurs magistranti

Annotatsiya: *Mazkur maqolada serqirra ijodkor Oybekning “Navoiy” romani va ijodkor mahorati to‘g‘risida fikr boradi. Unda Navoiy obrazi, uning insonparvarligi va davlat arbobi ekanligi mahorat bilan tasvirlangan.*

Kalit so‘zlar: *roman, insonparvar, obraz, sujet chiziqlari, Navoiy, Jomiy, Husayn Boyqaro.*

XX asr o‘zbek adabiyotining buyuk va yorqin siymolaridan biri Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybekdir. Oybek- serqirra ijodkor, uning faoliyat qirralarini birma-bir sanash bir maqola doirasida imkonsiz. Lekin bir chiroyli misol bor: “Uning boy adabiy merosi 20 jildlik «Mukammal asarlar to‘plami» dan joy olgan. O‘rni kelganda eslatib o‘taylikki, o‘zbek adabiyoti tarixida hozirga qadar faqat ikki ulug‘ ijodkorninggina shunday to‘plami nashr etilgan: Alisher Navoiy va Oybek”. Bu misolni bejiz keltirmadim. Oybek ijodida Alisher Navoiy dahosiga hurmat va sadoqat alohida ahamiyat kasb etadi. Oybek Alisher Navoiyga

bag‘ishlab roman, qissa va ikkita doston yaratdi: “Navoiy” romani, “Bola Alisher” qissasi, “Navoiy”, “Guli va Alisher” dostonlari adibning buyuk shoirga ehtiromidir.

Oybek Navoiy hayoti va ijodi bilan 30-yillar arafasida faol qiziqqa boshladi. U shu yillarda Yazdiy, Koshifiy, Qazviniy, Muhammad Tolib, Abdurazzoq Samarqandiy, Vosifiy, Mirxond singari tarixchi olimlarning asarlarini qunt bilan o‘rganishga kirishdi. Oybek 1940-yil 6-yanvarda «Navoiy» romani ustida ish boshlab yubordi va uni 1942-yilning qish oylarida tugatdi. Roman turli muhokamalardan o‘tib, 1944-yilda nashr etildi. Oybekning asosiy maqsadi Navoiyning ulug‘ inson, shoir va davlat arbobi sifatidagi obrazini yaratish edi. Oybekning talqinicha, Navoiy siymosining ana shu uchala qirrasini o‘zaro birlashtirib turadigan «magnit maydoni» uning insonparvarligidir. Oybek Navoiyning insonparvar shoir va davlat arbobi sifatidagi obrazini yaratish uchun asarga tarixiy shaxslar obrazi bilan birga badiiy to‘qima obrazlarni ham kiritgan. Bular, birinchi navbatda, Navoiyning shogirdi Sultonmurod, uning do‘sti Arslonqul va uning sevgilisi Dildordir. Bular roman voqealaridan oddiy xalq vakillari sifatida ishtirok etib Navoiyning ulug‘ inson, shoir va davlat arbobi sifatidagi obrazini ochishga ko‘maklashadi. Husayn Boyqaro, Jomiy, Behzod,

Nizomulmulk, Majididdin singari o'nlab qahramonlar esa Oybek asariga to'ppa-to'g'ri tarix sahifalaridan kirib kelgan. Oybek bu qahramonlar obrazini yaratishda tarix haqiqatiga suyangan.

Roman XV asrdagi Movarounnahr hayotidan olingan. Bu hol adibning shu davrdagi tarixiy sharoitni, Navoiy va Husayn Boyqaro, Navoiy va Jomiy, Navoiy va xalq o'rtasidagi munosabatlarni badiiy mujassamlashtirishni taqozo qilgan, albatta. Oybek shu mavzularni badiiy yoritish jarayonida Navoiy obrazining eng muhim qirralarini ochishga intilgan.

Oybek romanda Navoiy siymosi va u yashagan tarixiy davrni tasvirlash orqali zamondoshlarini o'tmishdagi achchiq voqealardan saboq, xalq va vatan manfaati yo'lida yashab, ijod qilgan ulug' siymolar va ularning ajoyib fazilatlaridan esa ibrat olishga chaqiradiki, xuddi shu narsada asarning ma'rifiy va tarbiyaviy ahamiyati yotadi. Shunday qilib, romanda, bir tomondan, Navoiy – Boyqaro – Jomiy – Sultonmurod – xalq, ikkinchi tomondan esa, Arslonqul – Dildor sujet chiziq-lari tasvirlanadi. Adib bu har ikkala sujet chizig'ini shunday ustalik bilan birlashtirib yuborganki, kitobxon ularni yaxlit badiiy qatlam sifatida ijro etadi. Xullas, Oybek ulug' o'zbek shoiriga bag'ishlangan romanini shunday shohi ipaklar bilan tikkanki, bunda adibining tanlangan mavzu va qahramonga bo'lgan muhabbati yaqqol sezilib turadi.

Romanning ahamiyati haqida gapirganda buyuk olim va munaqqid Ozod Sharafiddinovning quyidagi fikrlarini keltirmoqchiman:

“O'tgan asrning 40-yillarida — Navoiy tavalludining 500 yilligini nishonlashga qaror qilinganda, hali xalq Navoiy siymosi bilan unchalik tanish emas edi. Xondamir, Vosifiy kabi o'tgan ulug' muarrixlarning asarlarini hisobga olmaganida, Alisher Navoiy haqida ma'lumot beradigan tayinli asarlar yo'q edi. Buning ustiga yaqindagina yozuvini o'zgartirib, yoppasiga savodsizga aylangan xalq uchun uning tishi o'tadigan yozuvda Navoiy asarlari nashr etilganicha yo'q edi. Xullas, Oybek romani keng xalq ommasiga Navoiyning siymosi, qiyofasi va ijodi haqida, aytish mumkinki, ilk marta atroflicha tasavvur berar edi. Hatto qay bir nuqtalarda biz bugunga qadar ham Navoiyni shu roman orqali tasavvur qilamiz”¹

Oybekning “Navoiy” romani haqida ko'plab tadqiqotlar, maqola va ilmiy ishlar yozilgan. Lekin mening nazarimda, hali qiladigan ishlar ko'p. Ulug' insonlarning qiyofasi, fe'l-atvori va hayotiga qiziqish har doim ham kuchli bo'lgan. Jumladan, Alisher Navoiy siymosiga va shuningdek, Oybek va yaratgan asarlarga ham qiziqish hech qachon so'nmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sharafiddinov O. Iste'dod jilolari. Adabiy portretlar. T: Adabiyot va san'at. 1976.

2.Nazarov B.,Rasulov A., Axmedova Sh., Qahramonov K. O'zbek adabiy tanqidi tarixi.T: Tafakkur qanoti.2012

1 Sharafiddinov O. Iste'dod jilolari.Adabiy portretlar.T: Adabiyot va san'at.1976